

Diseño e Implementación de un Modelo de Páncreas Artificial para Jóvenes Estudiantes

Jorge Jiménez-Sánchez
*Departamento de Ingeniería
Electrónica
Universidad de Sevilla*
Sevilla, España
jjsanchez@us.es

Daniel Narbona Miguel
*Departamento de Ingeniería
Electrónica
Universidad de Sevilla*
Sevilla, España
dnarbona@us.es

Pedro Blanco-Carmona
*Departamento de Ingeniería
Electrónica
Universidad de Sevilla*
Sevilla, España
pblanco@us.es

José María Hinojo-Montero
*Departamento de Ingeniería
Electrónica
Universidad de Sevilla*
Sevilla, España
jhinojo@us.es

Eduardo Hidalgo-Fort
*Departamento de Ingeniería
Electrónica
Universidad de Sevilla*
Sevilla, España
ehidalgo@us.es

Esperanza María Suárez Sánchez
*Departamento de Matemáticas
I.E.S Virgen del Valme*
Dos Hermanas, Sevilla, España
esuasan736@g.educaand.es

Fernando Muñoz-Chavero
*Departamento de Ingeniería
Electrónica
Universidad de Sevilla*
Sevilla, España
fmunoz@us.es

Abstract— El fomento de carreras científico-técnicas en las etapas iniciales de la formación de los estudiantes es vital para formar a los investigadores, científicos y/o profesionales del futuro. Para ello, la comunidad científica y académica debe acercar el trabajo desarrollado en los Centros de Investigación y/o Universidades a los alumnos que cursan estudios en los Institutos de Enseñanza Secundaria. Con este objetivo, surge el programa STEM “Jóvenes Investigadores”, cuya finalidad es acercar al alumnado de 4º de la ESO y 1º de Bachillerato al método científico y su aplicación para la resolución de una determinada problemática. La presente contribución describe la metodología de trabajo desarrollada por investigadores y profesores del Departamento de Ingeniería Electrónica y el Grupo de Ingeniería Electrónica, perteneciente a la Universidad de Sevilla, para acercar a dicho alumnado al diseño de sistemas electrónicos, de forma amena y llamativa. Para ello, se ha desarrollado un proyecto de investigación que consiste en la creación de un modelo de páncreas artificial, cuyo funcionamiento sea equivalente al de un paciente de diabetes de tipo 1. El trabajo se ha organizado de forma que el alumnado, a través de 4 sesiones prácticas, aprende los conceptos básicos de electrónica y programación de sistemas empujados necesarios para poder implementar y simular el comportamiento de este órgano. Para finalizar el artículo, se presentarán algunas de las conclusiones extraídas por los alumnos, profesores e investigadores participantes de la experiencia.

Keywords—Páncreas artificial, realimentación, modelo, Arduino.

I. INTRODUCCIÓN

En los últimos años, el mercado laboral ha experimentado un cambio significativo, impulsado en gran medida por los avances en las ingenierías y la investigación en España [1]. Este progreso ha llevado consigo la necesidad de adaptarse a un entorno cada vez más tecnológico y competitivo. En este contexto, la educación juega un papel crucial en la preparación de los jóvenes para enfrentar los desafíos que les depara el futuro, tanto en el ámbito académico como en el profesional.

Paralelamente, la investigación en España ha experimentado una mejora significativa en los últimos años [2]. Muchas empresas del sector privado en España están incluyendo departamentos de I+D+i o recurriendo a universidades o centros de investigación para realizar una transferencia tecnológica desde el sector público al sector privado. Por tanto, es fundamental poner en valor estas investigaciones y nuevas metodologías de transferencia tecnológica.

De la anterior necesidad surgen iniciativas que ofrecen a los jóvenes una visión práctica del mundo de la investigación y la importancia de la transferencia de conocimiento desde las instituciones académicas y de investigación hacia la sociedad.

Una de esta iniciativa surge con el Proyecto STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics) "Jóvenes con Investigadores" [3]. Este proyecto ha contribuido a fomentar la cultura científica desde edades tempranas, promoviendo una conexión directa entre el ámbito educativo y el mundo de la investigación. La metodología que persigue esta iniciativa es permitir a estudiantes de secundaria y bachillerato desarrollar pequeños proyectos con investigadores de universidades y centros de investigación españoles. Dentro de este proyecto se ha promovido la interacción entre estudiantes y profesores y/o investigadores, fomentando la colaboración interdisciplinaria y el desarrollo de habilidades investigativas.

En este contexto, es relevante destacar el compromiso con la investigación por parte del Departamento de Ingeniería Electrónica (DINEL) de la Universidad de Sevilla [4], que desempeña un papel fundamental en el avance de la tecnología electrónica y su aplicación en diversos campos. Este departamento ejerce una labor docente e investigadora de gran relevancia, contando con una destacada plantilla de profesores e investigadores. A través de su labor de investigación, el Departamento contribuye significativamente al desarrollo de tecnologías electrónicas avanzadas, que abarcan desde sistemas de comunicación hasta dispositivos médicos,

reflejándose en una labor de transferencia de tecnología hacia el entorno industrial y social con la creación de 8 spin-offs.

La Investigación en DINEL se lleva a cabo a través de sus grupos de investigación. Particularmente, el Grupo de Ingeniería Electrónica (GIE, TIC-192) impulsa proyectos innovadores y colaborativos que contribuyen al avance científico y tecnológico, tanto a nivel nacional como internacional, y proporciona una plataforma para la formación de futuros investigadores y profesionales en el campo de la electrónica.

El Departamento DINEL mantiene un fuerte compromiso fomentando las habilidades investigadoras y de transferencia con el alumnado. Es por ello por lo que participa activamente en diversas asociaciones de alumnos, como ARUS[5], USRacing[6], VANTUS[7] y FyCUS[8], apoyando la labor de investigación entre los estudiantes y fomentando el desarrollo de habilidades investigativas desde las etapas formativas.

Para ampliar dicho compromiso y dar a conocer la amplia labor de investigación desarrollada, varios profesores e investigadores pertenecientes al grupo GIE adscrito al departamento DINEL se unen al proyecto “Jóvenes con Investigadores” en el año 2023. Este compromiso refleja el enfoque integral del Departamento y el Grupo de Investigación hacia la formación de futuros alumnos, investigadores y profesionales en el campo de la electrónica.

Dentro del Proyecto “Jóvenes con Investigadores”, y dada la experiencia previa en instrumentación electrónica y proyectos relacionados con el sector sanitario en el grupo GIE [9] [10], se propone desarrollar un proyecto destinado al diseño y montaje de un modelo de páncreas artificial basado en [11].

Este proyecto está destinado a mostrar a los participantes como un páncreas artificial puede mejorar la calidad de vida a personas que padecen diabetes tipo I proporcionando una monitorización continua de la concentración de glucosa en sangre e inyectando insulina de manera automática. Además, busca iniciar al alumnado en los conceptos básicos de electrónica, control y programación, proporcionándoles una base sólida para comprender y abordar proyectos tecnológicos más avanzados en el futuro. De esta forma, el desarrollo del presente proyecto da a conocer el sector de la ingeniería y la labor de investigación a los alumnos participantes, con la finalidad de ayudarlos en su futura elección de grado universitario. Nótese que estos objetivos están completamente alineados con el propósito del proyecto "Jóvenes con Investigadores", ampliando su alcance para incluir también la promoción de la ingeniería y la educación en tecnología entre los participantes.

El objetivo de este artículo es mostrar cómo se ha desarrollado la experiencia educativa y el proyecto propuesto durante una serie de sesiones guiadas por parte del grupo de investigadores. En estas sesiones, a partir de diversos métodos de aprendizaje, los estudiantes aprendieron desde los conceptos básicos necesarios para crear el modelo de páncreas artificial hasta la obtención de un dispositivo final funcional que se mostró y defendió en un congreso con el resto de los grupos participantes en “Jóvenes con Investigadores”.

El presente artículo está organizado de la siguiente manera: la Sección II recoge la planificación temporal del proyecto, así como una descripción de los métodos de aprendizaje utilizados. En la Sección III, se muestra la

descripción del trabajo y del problema de la diabetes, junto con un modelado de alto nivel del sistema a desarrollar. La implementación del páncreas artificial y los resultados se muestran en la Sección IV. Finalmente, la Sección V recoge las conclusiones extraídas de esta experiencia.

II. PLANIFICACIÓN Y MÉTODOS DE APRENDIZAJE

Para estructurar el desarrollo del proyecto, se diseñó un plan que consta de cuatro sesiones guiadas por los profesores e investigadores encargados. La Tabla 1 muestra el plan desarrollado.

TABLA 1. PLANIFICACIÓN DE LA SESIONES DEL PROYECTO

Sesión	Fecha	Tareas
1	16/01/2023	Introducción al problema
		Conceptos básicos teóricos
		Introducción al laboratorio
		Fabricación de prototipo del sensor y desarrollo hardware de la etapa de adaptación del sensor
2	30/01/2023	Introducción a Arduino y programación en C++
		Realización de ejemplos básicos con Arduino
		Desarrollo software del algoritmo de gestión de insulina.
3	20/02/2023	Desarrollo hardware de la bomba de insulina
		Integración de pantalla para el sistema
		Montaje hardware del sistema completo
		Pruebas con el sistema completo
4	20/03/2023	Preparación de memoria final
		Preparación de diapositivas para el congreso
		Preparación de póster para el congreso

Dentro del desarrollo del proyecto se han utilizado diferentes métodos de aprendizaje en cada una de las diferentes sesiones del proyecto definidas. La selección de métodos y actividades recayó en los profesores e investigadores basándose cuidadosamente en los objetivos del aprendizaje.

Durante la exposición del problema inicial en la primera sesión, se optó por aprendizaje basado en escenarios prácticos. Para la explicación de los conceptos básicos, instrumental de laboratorio y conceptos de programación, en la primera y la segunda sesión, se eligió el método expositivo. En el desarrollo e integración del prototipo del modelo del páncreas artificial (tercera sesión) se optó por un método de aprendizaje basado en proyectos. Finalmente, en la cuarta sesión, para la integración y la elaboración de la memoria final, la presentación y la preparación del congreso se basó en el método de aprendizaje colaborativo.

A continuación, se presentan una breve descripción de cada uno de los métodos de aprendizaje utilizados en esta experiencia educativa.

A. Método de aprendizaje basado en escenarios prácticos

El método de aprendizaje basado en escenarios prácticos (ABEP) es una estrategia pedagógica que sumerge a los estudiantes en situaciones simuladas, ya sean reales o ficticias, que reflejan contextos profesionales o de la vida cotidiana [12].

En este enfoque, los alumnos se enfrentan a desafíos específicos dentro de un marco narrativo estructurado, donde asumen roles y toman decisiones que les permiten aplicar conocimientos teóricos en un entorno práctico. A través de la

resolución de problemas contextualizados, los estudiantes desarrollan habilidades cognitivas, sociales y emocionales, promoviendo un aprendizaje activo, significativo y transferible a situaciones reales. Este método fomenta la colaboración, la creatividad y la reflexión crítica, potenciando el desarrollo integral de los estudiantes y preparándolos para enfrentar con éxito los retos del mundo laboral y académico.

Dentro de nuestro contexto, se utilizó dicha metodología para introducir al alumno en el problema de la diabetes. Se llevó a cabo una serie de debates donde los estudiantes analizaron diversas soluciones tecnológicas desde el punto de vista de los investigadores que pretende mejorar las condiciones de vida de los pacientes con diabetes. Este enfoque permitió que los alumnos exploraran las ventajas y desventajas de cada solución, fomentando la reflexión crítica y la creatividad en la búsqueda de soluciones innovadoras. De esta manera, los estudiantes no solo adquirieron conocimientos teóricos sobre el tema, sino que también desarrollaron habilidades prácticas y analíticas que son fundamentales en el campo de la ingeniería y la tecnología.

B. Método expositivo

El método expositivo es una técnica pedagógica que implica la presentación estructurada de un tema con el objetivo de proporcionar información organizada. Se centra en la transmisión de conocimientos, la promoción del pensamiento crítico y la capacitación para abordar problemas y seleccionar métodos para resolverlos.

Esta metodología se basa principalmente en la exposición verbal por parte del profesor, conocida a veces como "lección magistral". Las exposiciones verbales pueden variar en su formato y medios, pero la característica distintiva es su naturaleza unidireccional, donde el profesor transmite información a los estudiantes. Aunque comúnmente se asocia con la entrega de teoría a un gran número de alumnos, el método expositivo puede adaptarse para diferentes propósitos didácticos, como exponer contenidos básicos, explicar relaciones entre fenómenos, demostrar hipótesis y teoremas, y presentar experiencias prácticas para ilustrar la aplicación de los contenidos.

En el contexto que nos ocupa, este método se utilizó para presentar los conceptos básicos de carácter biológico para entender la enfermedad de la diabetes y sus consecuencias. Por otra parte, también se utilizó para presentar a los alumnos el instrumental básico de laboratorio que dispusieron para las diferentes sesiones, aplicando pequeños conceptos prácticos con cada uno de los equipos. Finalmente, también se usó este método para introducir a los alumnos los principios básicos de la programación y las características del dispositivo Arduino.

C. Método de aprendizaje basado en proyectos

El método de aprendizaje basado en proyectos es un enfoque interactivo en el aula en el cual los alumnos asumen la responsabilidad de su aprendizaje y el de sus compañeros, trabajando juntos para lograr metas y objetivos grupales [13]. En este método, los estudiantes aprenden unos de otros, del profesor y del entorno. El objetivo principal de este método es desarrollar el pensamiento crítico y las habilidades para resolver problemas, a medida que los alumnos planifican y llevan a cabo proyectos complejos y motivadores [14].

Este método guarda una estrecha relación con el ámbito de la investigación y los proyectos de ingeniería, ya que promueve un enfoque interactivo y colaborativo que refleja la

dinámica de trabajo en equipos multidisciplinarios tan común en la investigación y desarrollo de proyectos en ingeniería.

En el ámbito de la investigación, este método fomenta la exploración activa y el descubrimiento de soluciones a problemas complejos, lo que refleja el proceso investigativo. Los estudiantes no solo adquieren conocimientos teóricos, sino que también desarrollan habilidades para identificar preguntas de investigación, diseñar experimentos y recopilar y analizar datos de manera crítica, simulando así el trabajo de un investigador.

Es por ello por lo que este método se ha utilizado para el desarrollo y la implementación del objetivo principal del proyecto, mediante la división en diversas tareas o pequeños proyectos, que en su globalidad da como resultado el desarrollo completo de un modelo funcional de páncreas artificial.

Además, este método de aprendizaje fomenta la colaboración y el trabajo en equipo, habilidades esenciales en la investigación y en la industria de la ingeniería, donde los proyectos suelen requerir la colaboración de expertos de diversas áreas para alcanzar soluciones integrales y efectivas.

En nuestro contexto, los alumnos se han dividido en diversos grupos dedicándose a cada una de las partes del sistema (sensor, actuador, notificaciones) y, finalmente, han compartido dichos conocimientos adquiridos para la integración del modelo final.

D. Método de aprendizaje colaborativo o cooperativo

El aprendizaje colaborativo o cooperativo es un enfoque interactivo de organización del trabajo en el aula donde los estudiantes asumen la responsabilidad tanto de su propio aprendizaje como del de sus compañeros, con el objetivo de alcanzar metas e incentivos grupales. Este método se caracteriza por la colaboración entre grupos pequeños y heterogéneos de estudiantes, quienes trabajan juntos para lograr los objetivos de aprendizaje mediante una propuesta de trabajo determinada [15].

A través del aprendizaje colaborativo, se busca desarrollar aprendizajes activos y significativos de forma cooperativa, promoviendo un aprendizaje profundo y por comprensión. Este enfoque resulta especialmente útil en actividades donde el trabajo en equipo garantiza mejores resultados que el trabajo individual.

Es importante que los grupos sean lo suficientemente diversos para garantizar una riqueza de interacciones, pero también lo bastante pequeños para facilitar la participación de todos los miembros. Esta estrategia es versátil y puede combinarse con otros métodos, como el aprendizaje basado en proyectos, para potenciar el desarrollo de competencias sociales y colaborativas.

En nuestro contexto, esta metodología se realizó en la última parte del proyecto de cara a la preparación del congreso. Se realizaron grupos pequeños, de 4 a 6 alumnos, que recibieron consignas de los profesores para realizar la memoria final, la presentación y el póster. Los propios grupos se organizaron y planificaron la tarea mediante el consenso. Cada miembro del grupo asume responsabilidades específicas y se convierte en un "experto" en áreas determinadas.

El aprendizaje colaborativo se ha llevado a cabo tanto dentro como fuera del aula (en el congreso), y el éxito de cada

alumno, al final, ha dependido del logro de las metas del grupo en su conjunto.

III. DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO

El objetivo central del proyecto es diseñar e implementar un modelo de páncreas artificial que simule como actúan estos dispositivos para, de manera automatizada, realizar una monitorización continua de la glucosa y una administración de insulina automática.

Para comprender la relevancia y el contexto de este trabajo, es esencial abordar primero el problema de la diabetes y la necesidad imperante de soluciones innovadoras y comerciales que se desarrollan en el ámbito de la investigación electrónica para este campo específico. Posteriormente, se presenta el funcionamiento del páncreas artificial, junto con el concepto de realimentación, relacionado tanto con el funcionamiento del páncreas real como el artificial. Una vez afianzados los anteriores conceptos, se presenta el modelo que se realizará en este proyecto.

A. Diabetes

La diabetes es una enfermedad crónica que afecta la capacidad del cuerpo para regular la cantidad de azúcar (glucosa) en la sangre [16]. Si no se detecta y trata a tiempo, puede derivar en problemas graves para la salud. La glucosa es un monosacárido crucial en el metabolismo, permitiendo que las células realicen funciones vitales como la respiración celular.

En cuanto al funcionamiento del páncreas y la insulina, el páncreas produce una hormona llamada insulina, que actúa como una "llave" para regular los niveles de azúcar en la sangre, permitiendo que la glucosa entre en las células del cuerpo para su uso como energía.

Existen varios tipos de diabetes. En aquella catalogada como tipo 1 [17], el páncreas no produce insulina. Los síntomas incluyen sed, micción frecuente, cansancio y pérdida de peso sin razón aparente. Este tipo de diabetes suele aparecer normalmente en niños y jóvenes y suele alcanzar entre el 5% y el 10% de los casos totales. Suele ser una enfermedad de por vida que no se puede evitar y el tratamiento con insulina es obligatorio. En la diabetes tipo 2, hay niveles altos de glucosa debido a la producción insuficiente de insulina o a una resistencia a la misma. Aparece normalmente en adultos y puede estar ocasionada por obesidad, predisposición genética o falta de ejercicio. Los síntomas incluyen aumento de sed y hambre, visión borrosa y cansancio. Este tipo de diabetes se puede revertir y evitar, siendo necesario el tratamiento con insulina sólo aquellos casos que revisten mayor gravedad. Por último, como caso especial, la diabetes gestacional ocurre durante el embarazo cuando el cuerpo no produce suficiente insulina. Puede aumentar el riesgo de complicaciones tanto para la madre como para el bebé. Es común que desaparezca después del parto, pero se recomienda realizar pruebas de sangre para su prevención.

B. Soluciones tecnológicas para la diabetes

En el mercado existen una variedad de dispositivos diseñados para la monitorización e inyección de glucosa en sangre. Por un lado, se encuentran los medidores de azúcar en sangre que permiten realizar pruebas puntuales. Por otro lado, existen bombas manuales de insulina que son controladas de forma manual por el paciente. Cuando se integra un sensor

junto con una bomba y se controla de forma automatizada, el sistema resultante se denomina páncreas artificial.

El objetivo principal de un páncreas artificial es mejorar la calidad de vida de las personas que padecen diabetes tipo 1, cuyo páncreas no produce insulina [18]. Estos dispositivos son capaces de medir de manera automática el nivel de glucosa en sangre y administrar la cantidad necesaria de insulina para mantener un nivel óptimo de glucosa en el cuerpo, permitiendo que las células realicen funciones vitales y obtengan energía.

En el desarrollo del páncreas artificial, se emplea el concepto de retroalimentación, comúnmente utilizado en diversos campos como la ingeniería y la biología, para controlar de manera autónoma el sistema. La retroalimentación implica medir la salida del sistema para estimar el error cometido en el control del sistema y poder actuar de forma inversa a la variación de este, permitiendo al sistema alcanzar el valor deseado. La retroalimentación negativa, usada en el diseño del páncreas artificial, busca reducir o contrarrestar los efectos de una acción que haya alterado el sistema, manteniendo así su equilibrio o estado original (ver Figura 1).

Fig. 1. Diagrama Genérico de Realimentación Negativa

El propio proceso biológico que regula el nivel de azúcar en sangre tras la ingesta de alimentos es un ejemplo de retroalimentación negativa.

Tras la ingesta de alimentos, el cuerpo absorbe la glucosa del torrente sanguíneo, lo que aumenta su concentración en la sangre y desencadena la liberación de insulina por parte del páncreas. Este proceso se muestra en la Figura 2.

El mecanismo de retroalimentación negativa se observa en cómo los niveles elevados de glucosa activan la liberación de insulina, lo que a su vez reduce los niveles de glucosa en sangre. Cuando los niveles de glucosa disminuyen demasiado, se cierra este proceso para evitar hipoglucemia.

El uso de la retroalimentación negativa en el diseño del páncreas artificial permite replicar este proceso biológico para mantener los niveles de glucosa en sangre dentro de un rango específico, mejorando así el control de la diabetes y la calidad de vida de quienes la padecen.

Un páncreas artificial, siendo un sistema realimentado, se componen principalmente de tres elementos:

- Un **monitor/sensor** continuo de glucosa que registra la cantidad de glucosa en el cuerpo y envía esta información al controlador.
- Un **controlador** que calcula la cantidad de insulina que se debe administrar y envía una señal a la bomba.

- Una **bomba** que administra la insulina en pequeñas cantidades. Hay diferentes tipos, como bombas externas que se sitúan fuera del cuerpo y bombas de almohadilla que insertan la insulina a través de un catéter bajo la piel.

Fig. 2. Diagrama funcionamiento del páncreas

Estos dispositivos automatizados mejoran la calidad de vida de quienes padecen esta enfermedad, aunque requieren que el paciente controle la cantidad de carbohidratos consumidos. Tenemos varios ejemplos comerciales como el MedtronicMinimed670G [19], aprobado en 2016. La baja proliferación de dispositivos comerciales que simulan un páncreas se debe a los constantes estudios y ensayos clínicos requeridos antes de su comercialización. Sin embargo, varias empresas están trabajando en comercializar sus productos y adaptarlos a diferentes pacientes y tipos de insulina.

C. Modelo

En la ciencia, la experimentación y las pruebas son fundamentales para validar hipótesis, avances e investigaciones. Sin embargo, en muchos casos, no es posible experimentar directamente con el sistema real objeto de estudio. Es en este contexto donde entran en juego los modelos.

Los modelos son representaciones simplificadas de la realidad. Para su implementación, se requiere un estudio exhaustivo que equilibre el grado de complejidad con el costo y la precisión respecto a la realidad. Un modelo detallado puede reflejar con mayor precisión el comportamiento real, pero suele implicar un alto costo computacional y de tiempo.

El modelo páncreas artificial que se realizó en este trabajo, mediante agua destilada y agua normal (conductora), simula el comportamiento de la glucosa en sangre cuando se administra insulina en un cuerpo humano. El uso de agua para

el modelo se debe a la imposibilidad de trabajar con elementos reales, como sangre y medidores de glucosa, debido a razones de seguridad sanitaria y coste.

El modelo consta de los siguientes elementos:

- **Recipiente 1:** Contiene agua destilada, que simula la sangre.
- **Recipiente 2:** Contiene agua normal (conductora), que actúa como insulina.
- **Bomba:** Inyecta agua desde Recipiente 2 (agua normal conductora) a Recipiente 1 (agua destilada), simulando la inyección de insulina.
- **Sensor:** Sensor de conductividad compuesto por un soporte de corcho con dos electrodos conductivos (clavos). Este sensor se sumerge en el Recipiente 1 y mide la conductividad del agua, actuando como una resistencia variable en función del contenido del recipiente.

En la Tabla 2, se muestra una comparativa de los elementos en la realidad y en el modelo.

TABLA 2. COMPARATIVA DE LOS ELEMENTOS USADOS EN EL SISTEMA DE PÁNCREAS ARTIFICIAL Y EL MODELO

Sistema Real	Modelo
Sangre	Recipiente 1 (agua destilada)
Sensor de glucosa en sangre	Sensor de conductividad en recipiente 1
Insulina	Recipiente 2 (agua normal conductiva)
Azúcar debido a la ingesta de alimentos	Vaso de agua destilada en recipiente 1 (disminuye resistividad del agua)
Bomba de insulina	Bomba para inyectar agua normal conductiva desde el recipiente 2 al recipiente 1 (aumenta resistividad del agua)

Tras la definición de los componentes del modelo, tendríamos el siguiente comportamiento:

- Si al Recipiente 1 (agua destilada que simula la sangre del paciente) le añadimos un vaso de Agua Destilada, la resistividad aumenta. Esto equivaldría a una subida de azúcar debido a la ingesta de alimentos.
- En cambio, si al mismo Recipiente 1 le añadimos Agua del Recipiente 2 (agua normal conductiva que simula insulina), la resistividad disminuye. Esto equivaldría a la inyección de insulina.

El funcionamiento del modelo de páncreas artificial es el siguiente:

1. El sensor mide la conductividad del agua destilada (representa la sangre) en el Recipiente 1 y determina un nivel inicial de resistividad (representa la glucosa).
2. Si el microcontrolador detecta niveles alto de resistividad (representa un exceso de glucosa), indica que se requiere inyección de agua normal conductiva (representa inyección de insulina) para disminuir la resistividad (representa una reducción de glucosa).
3. La bomba suministra agua normal conductora del Recipiente 2 al Recipiente 1, aumentando la conductividad y emulando la acción de la insulina.

Este modelo simplificado nos permite simular el comportamiento del sistema de forma segura y económica, proporcionando una herramienta efectiva y fácil de implementar de cara a la etapa de diseño y el desarrollo del modelo de páncreas artificial.

IV. ORGANIZACIÓN DE LAS SESIONES

El proceso de la implementación del modelo de páncreas artificial se ha llevado a cabo en cada una de las sesiones planificadas, permitiendo al alumnado familiarizarse con los conceptos e instrumentos de forma progresiva. La implementación del modelo se llevó a cabo abordando aspectos clave como el desarrollo del hardware, la programación del sistema y la integración de componentes para obtener un dispositivo funcional y eficaz.

A continuación, se ha dividido por puntos la implementación realizada en cada sesión incluyendo sus respectivas actividades y resultados obtenidos.

A. Sesión 1: Introducción y diseño hardware

En la primera sesión, tras presentar el proyecto y la planificación de las sesiones, se realizó una introducción al problema de la diabetes mediante un debate estructurado para introducir a los participantes en el contexto. Se facilitó un diálogo donde se discutieron las diversas facetas de la enfermedad, incluyendo sus causas, síntomas, tratamientos y desafíos asociados. Se fomentó la participación de todos los presentes para promover una comprensión más profunda del problema. Al mismo tiempo, mediante un enfoque expositivo, se explicaron el funcionamiento biológico del páncreas y el concepto de realimentación en el contexto de la regulación de la glucosa en sangre.

Se utilizaron ejemplos básicos y se emplearon recursos visuales para facilitar la comprensión del concepto de realimentación. Estos recursos iban desde un pequeño experimento de percepción táctil con y sin visión hasta ejemplos mostrados en diapositivas (regulación manual de la temperatura del agua en la ducha, aire acondicionado, luz que entra por el globo ocular o el proceso de homeostasis).

Seguidamente, se realizó una presentación sobre el instrumental que se utilizará en el laboratorio para el proyecto (ver Figura 3). Se mostraron el funcionamiento de la fuente de alimentación Rigol DP832, el multímetro Rigol DM3058E, el generador de señal Rigol DG822 y el osciloscopio Rigol DS1104. Se brindó información detallada sobre el funcionamiento y la manipulación de cada equipo, así como sobre las precauciones de seguridad para tener en cuenta durante su uso. Se realizaron diversos ejemplos conectando los equipos entre ellos (generación de diferentes voltajes y medición con el multímetro o generación de señales variables y visualización con el osciloscopio).

Fig. 3. Instrumental de Laboratorio

Adicionalmente, se implementó el sensor de conductividad para el modelo del páncreas artificial. El sensor de conductividad se utilizará para medir la conductividad o resistencia eléctrica de nuestro modelo para un medio acuoso como el agua. La resistencia es la formada en el medio acuoso entre los dos electrodos del sensor. Este sensor está compuesto por un soporte (se utiliza como medio de soporte) y dos electrodos implementados con dos clavos de metal como se muestra en la Figura 4.

Fig. 4. Sensor de Conductividad implementado

La conductividad, inversa de la resistividad, cambiará su valor según las propiedades del medio acuoso, es decir, se comportará como una resistencia variable, cuyo valor se deberá cuantificar.

Dado que el controlador (Arduino) no permite medir directamente valores de resistencias, sólo mide valores de tensión, para realizar dicha medida de resistencia es necesario implementar un divisor de tensión (ver Figura 5). El divisor consiste en una resistencia (R) conocida conectada en serie con nuestro sensor (resistencia variable R_{sensor}). A dicha resistencias en serie se les aplica una tensión conocida (VDC). Con este circuito tendremos una medida relativa de tensión (V_{sensor}) proporcional al valor de la resistencia variable (R_{sensor}).

Fig. 5. Diagrama divisor resistivo

Tras varias pruebas de medición, tanto con agua destilada como con agua normal conductora, se detectó que los valores de resistencia obtenidos no se estabilizaban con el tiempo. Esto se debe a que, al tener un valor fijo de tensión proporcionado por una fuente de tensión, en el medio acuoso (conductor cuando no es agua destilada), se crea un fenómeno físico conocido como electrólisis [20].

Para solventar dicho problema, se invierten la tensión VDC con una frecuencia de 3Hz y, de esta forma, los iones no tienen suficiente tiempo para que sean traídos completamente hacia los electrodos. Esta solución permite realizar una medida correcta y estable de la resistencia.

B. Sesión 2: Programación con Arduino

En esta sesión, se procedió con la introducción a Arduino y la programación en C++. Se brindó una visión general de

Arduino como plataforma de prototipado electrónico de código abierto y se explicaron los conceptos básicos de la programación en C++ para su uso con Arduino usando un método expositivo [21].

Se presentó el entorno IDE de Arduino y, posteriormente, se realizaron ejemplos básicos con el modelo Arduino UNO rev3 para familiarizar a los participantes con la interfaz de desarrollo y las capacidades de la plataforma que usaremos en el proyecto. Estos ejemplos incluyeron la manipulación de entradas y salidas digitales y analógicas, así como el uso de sensores y actuadores básicos y comunes en proyectos de electrónica.

Una vez que los participantes adquirieron cierta familiaridad con Arduino, se procedió al desarrollo del software del algoritmo de gestión de insulina. Se explicaron los requisitos y especificaciones del algoritmo, así como los pasos necesarios para su implementación en Arduino.

Tras la declaración de variables necesarias para la configuración de los periféricos y el almacenamiento de la información durante la ejecución de las rutinas, el algoritmo de control implementado en el software se implementa la configuración de periféricos (setup) donde se configuran los pines necesarios para operar con la bomba de inyección de insulina, la pantalla LCD, el convertidor analógico-digital (ADC) y el puerto de comunicaciones serie. Esta función se ejecuta solo una vez al arrancar el sistema.

Fig. 6. Diagrama de flujo del Software del Controlador

En la ejecución de la rutina (loop o bucle infinito) se ejecutan las siguientes tareas:

1. Conexión de los pines del sensor de conductividad a 5 V y 0 V para medir la tensión a través del pin ADC.
2. Inversión de la tensión de los pines conectados al sensor de conductividad para evitar el efecto de electrolisis. Se vuelve a realizar la medición de la tensión.

3. Cálculo del valor de resistencia del sensor (media de los dos valores anteriores) de conductividad para determinar la necesidad de suministrar insulina.
4. Comparación del valor de resistencia calculado con un valor umbral, ajustado según las necesidades del paciente y con un margen de histéresis para mejorar la estabilización.

Si la resistencia está dentro del rango establecido, la bomba se detiene y se muestra "Estable" en la pantalla LCD.

Si la resistencia está fuera del rango establecido, se activa la bomba con una determinada velocidad de suministro de insulina. Se muestra "Inyectando" en la pantalla LCD.

5. Impresión por el puerto serie del valor de la resistencia con fines de depuración.
6. Una vez completadas estas tareas, el bucle infinito comienza nuevamente.

En la Figura 6 se muestra como resumen el diagrama de bloques del algoritmo implementado.

C. Sesión 3 Integración del sistema

En la cuarta sesión, se llevó a cabo la integración hardware y software del sistema completo. En la Figura 7 se muestra un esquemático del montaje completo del modelo de páncreas artificial.

Fig. 7. Esquemático del montaje completo del modelo de páncreas artificial

En esta sesión se empleó el Método de Aprendizaje por Proyectos, dividiendo a los participantes en 3 grupos más pequeños, y asignando a cada grupo un bloque de tareas.

El primer grupo se encargó de diseñar, implementar y probar el hardware necesario para el funcionamiento de la bomba de insulina.

El desarrollo hardware de la bomba de insulina implica la integración de diversos componentes para su correcto funcionamiento. La bomba, controlada por el Arduino (controlador del sistema), se encarga de inyectar la insulina (en nuestro caso, agua de normal conductividad) en el cuerpo (representado por el Recipiente 1 de nuestro modelo).

Se ha seleccionado una bomba peristáltica 3910 de Adafruit Industries LLC (ver Figura 8) ya que es un dispositivo que nos ofrece mucha precisión a la hora de bombear cualquier líquido.

Fig. 8. Bomba peristáltica Adafruit Industries LLC 3910

Para activar la bomba, dado que el Arduino no puede suministrar la corriente necesaria, se utilizará un transistor MOSFET IRLB8721PBF y una fuente de alimentación externa de 6V.

El transistor MOSFET se conectará de manera que su entrada esté vinculada a la fuente de alimentación y su salida a la bomba. El cierre del transistor permitirá el paso de corriente, lo que activará la bomba. Esta activación se realizará a través de un pin de control del controlador (Arduino), el cual no requiere una corriente significativa.

Para gestionar la velocidad de la bomba, se empleará una señal PWM generada por el controlador (Arduino) a través del pin de control del MOSFET. La señal PWM modifica el ciclo de trabajo de una señal periódica, permitiendo variar el ancho de pulso. Un ancho de pulso mayor aumentará la velocidad de la bomba y, por ende, la cantidad de insulina a inyectar (en nuestro caso agua normal conductiva), mientras que un ancho de pulso menor reducirá la cantidad de insulina.

El segundo grupo trabajó en la integración de una pantalla al sistema. Esto implicó la conexión de la pantalla al microcontrolador y la programación necesaria para mostrar información relevante para el usuario, como mensajes de estado o mediciones de conductividad (que en nuestro modelo representa la glucosa).

La pantalla LCD integrada en el montaje es el modelo HD44780, que consta de dos filas con capacidad para mostrar hasta 16 caracteres en cada una, incluyendo un potenciómetro para ajustar el nivel de contraste de la pantalla. La pantalla mostrará dos estados posibles: "Inyectando" cuando la bomba está activa y "Desactivada" cuando la bomba está detenida.

El último grupo se centró en ensamblar todos los componentes hardware del sistema completo. Partiendo del desarrollo hardware del sensor de conductividad y su etapa de adaptación realizada en la primera etapa del proyecto, integraron la bomba de insulina y la pantalla, cuyos montajes fueron preparados por los otros dos grupos de esta sesión.

Se aseguraron de que todos los componentes estuvieran correctamente interconectados y funcionaran de manera conjunta según lo especificado en el diseño del proyecto. Además, se realizó una calibración del software final ajustando los parámetros para el umbral de detección y la velocidad de la bomba.

El montaje completo se muestra en la Figura 9. Se añadió al agua normal conductiva un tinte azul para verificar visualmente el correcto comportamiento de la inyección mediante la bomba peristáltica.

Fig. 9. Montaje completo del Modelo de Páncreas Artificial

Cada grupo trabajó en su tarea asignada, y al final de la sesión se llevó a cabo la validación del modelo completo para verificar el funcionamiento conjunto del sistema completo.

Tras realizar pruebas, se obtuvo la variación de resistencia en el sensor de conductividad. En la Figura 10 se muestran los valores medidos en ohmios de la resistencia del sensor en el medio acuoso (Recipiente 1, que simula la sangre del paciente). Valores altos de resistencia indican una alta cantidad de azúcar en sangre. Si la resistencia supera el umbral definido (correspondiente a la cantidad deseada de glucosa en sangre), la bomba se activa y comienza a suministrar insulina. El valor ideal en el modelo es 100Ω , y valores menores indican necesidad de azúcar. Se ha establecido un valor de histéresis para evitar oscilaciones y suministrar insulina en exceso.

Fig. 10. Valores de resistencia medidas.

La Figura 11 representa la señal PWM. Al inicio, el ancho del pulso es grande, indicando un suministro elevado de insulina. A medida que se acerca al valor deseado, el ancho del pulso disminuye, indicando un suministro menor de insulina.

Fig. 11. Valores del ancho de pulso de la señal PWM

D. Sesión 4: Preparación para el congreso

La última sesión, se reservó para la preparación para el congreso final de “Jóvenes con Investigadores”. Usando una metodología de aprendizaje colaborativo, se realizaron grupos para la realización de la memoria final, la presentación y el póster.

Los estudiantes continuaron asumiendo dichas responsabilidades específicas dentro de sus grupos en el congreso final para la presentación oral y la exposición del póster.

V. CONCLUSIONES

En esta publicación, se ha demostrado como la colaboración de alumnos de instituto y bachillerato junto con los investigadores de la universidad, ha sido un éxito. Se ha verificado que, gracias a las distintas metodologías de aprendizaje, se ha podido guiar a los alumnos en el diseño e implementación de un modelo de páncreas, con el fin de recrear una monitorización continua de la glucosa y una administración de insulina automática.

Al cabo de las cuatro sesiones realizadas, los alumnos consiguieron los hitos de definición del problema, diseño e implementación hardware y software, integración del sistema completo y pruebas de verificación. Además, los alumnos realizaron una memoria explicativa de todo el trabajo realizado, aparte de crear y exponer materiales para el VIII congreso “Jóvenes con investigadores” [22] y la feria de las ciencias de Dos Hermanas en Sevilla (España) [23].

AGRADECIMIENTOS

La investigación ha sido financiada por la Universidad de Sevilla a través del VI Plan Propio de Investigación y Transferencia (VI PPIT-US) y con la participación del Grupo de Ingeniería Electrónica y el Departamento de Ingeniería Electrónica de la Universidad de Sevilla. El trabajo se ha desarrollado bajo el marco del proyecto Jóvenes con Investigadores, financiado por la Junta de Andalucía.

REFERENCIAS

- [1] OECD, “OECD Main Science and Technology Indicators.” Accessed: Apr. 08, 2024. [Online]. Available: <https://www.oecd.org/sti/msti2024march.pdf>
- [2] COTEC, “Evolución de la I+D.” Accessed: Apr. 08, 2024. [Online]. Available: <https://cotec.es/informes/evolucion-de-la-id/>
- [3] Jóvenes con investigadores, “Jóvenes con investigadores | Investigación en secundaria y bachillerato.” Accessed: Apr. 08, 2024. [Online]. Available: <https://jovenesconinvestigadores.wordpress.com/>
- [4] Departamento de Ingeniería Electrónica, “Departamento de Ingeniería Electrónica – Página web del Departamento de Ingeniería Electrónica de la Universidad de Sevilla.” Accessed: Apr. 08, 2024. [Online]. Available: <https://www.dinel.us.es/>
- [5] ARUS, “ARUS Andalucía Racing Team.” Accessed: May 06, 2024. [Online]. Available: <https://www.arusteam.com/>
- [6] USRacing, “USRacing.” Accessed: May 06, 2024. [Online]. Available: <https://www.linkedin.com/company/usracing/>
- [7] VANTUS, “VANTUS – Equipo de aeromodelismo de la US formado por estudiantes de Ingeniería Aeroespacial.” Accessed: May 06, 2024. [Online]. Available: <https://vantusaeroteam.wordpress.com/>
- [8] FYCUS, “FYCUS - Fly Your CubeSat US.” Accessed: May 06, 2024. [Online]. Available: <https://grupo.us.es/fycusstce/>

- [9] R. Martín Clemente and F. Muñoz Chavero, “Plataforma para la evaluación de algoritmos de detección del electrocardiograma fetal,” in XXX Congreso Anual de la Sociedad Española de Ingeniería Biomédica, 2012.
- [10] Comisión Europea, Universidad de Sevilla, Consejería de Salud, Real e Ilustre Colegio Farmacéuticos de Sevilla, and I. Administração Regional de Saúde Algarve, “NUMA Nuevo modelo asistencial.” Accessed: Apr. 08, 2024. [Online]. Available: https://investigacion.us.es/sisius/sis_proyecto.php?idproy=28304
- [11] Science Buddies, “Dealing with Diabetes: The Road to Developing an Artificial Pancreas | Science Project.” Accessed: Apr. 08, 2024. [Online]. Available: https://www.sciencebuddies.org/science-fair-projects/project-ideas/HumBio_p040/human-biology-health/developing-an-artificial-pancreas
- [12] Universidad Bicentenario de Aragua, Experiencias de Aprendizaje Basado en Emprendimiento por Proyectos. Accessed: Apr. 08, 2024. [Online]. Available: <https://uba.edu.ve/wp-content/uploads/2022/07/LIBRO-EXPERIENCIAS-ABEP-TOMO-III-27-07-2022.pdf>
- [13] A. G.-V. Muñoz-Repiso and V. B. Gómez - Pablos, “Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP): evaluación desde la perspectiva de alumnos de Educación Primaria.” 2017. [Online]. Available: <http://hdl.handle.net/10201/52389>
- [14] Sonia Rebollo Aranda, “Aprendizaje basado en Proyectos”, Accessed: Apr. 08, 2024. [Online]. Available: https://archivos.csif.es/archivos/andalucia/ensenanza/revistas/csicsif/revista/pdf/Numero_24/SONIA%20REBOLLO%20ARANDA_1.pdf
- [15] D. W. Johnson, R. T. Johnson, and E. J. Holubec, El aprendizaje cooperativo en el aula. in Paidós educador. Paidós, 1999. [Online]. Available: <https://books.google.es/books?id=w00BAAAACAAJ>
- [16] I. Conget, “Diagnóstico, clasificación y patogenia de la diabetes mellitus,” *Rev Esp Cardiol*, vol. 55, no. 5, pp. 528–538, 2002. [Online]. Available: <https://www.revescardiol.org/es-diagnostico-clasificacion-patogenia-diabetes-mellitus-articulo-13031154>
- [17] R. Barnett, “Type 1 diabetes,” *Lancet*, vol. 391, no. 10117, p. 195, Jan. 2018, Accessed: Apr. 08, 2024. [Online]. Available: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30277879/>
- [18] M. Nwokolo and R. Hovorka, “The Artificial Pancreas and Type 1 Diabetes,” *J Clin Endocrinol Metab*, vol. 108, no. 7, pp. 1614–1623, Jun. 2023, Accessed: Apr. 08, 2024. [Online]. Available: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36734145/>
- [19] MedTronic, “MiniMed 670G Guía del usuario del sistema.” Accessed: Apr. 08, 2024. [Online]. Available: <https://www.medtronicdiabetes.com/sites/default/files/library/download-library/user-guides/MiniMed-670G-Gu%C3%ADa-del-usuario-del-Sistema.pdf>
- [20] H. Golnabi, M. Matloob, M. Bahar, and M. Sharifian, “Investigation of electrical conductivity of different water liquids and electrolyte solutions,” *Iranian Physical Journal*, vol. 3, Apr. 2009.
- [21] L. Louis, “Working Principle of Arduino and Using it as a Tool for Study and Research,” in *International Journal of Control, Automation, Communication and Systems*, Apr. 2018. doi: 10.5121/ijcacs.2016.1203.
- [22] Universidad de Sevilla, “Alumnos de secundaria presentan sus proyectos en el VIII Congreso Jóvenes con Investigadores.” Accessed: Apr. 08, 2024. [Online]. Available: <https://investigacion.us.es/noticias/5518>
- [23] Periódico La Semana Dos Hermanas, “I Jornada Científica de Centros Educativos de Dos Hermanas.” Accessed: Apr. 08, 2024. [Online]. Available: <https://periodicolasemana.es/2023/114394/aulas/i-jornada-cientifica-de-centros-educativos-de-dos-hermanas/>